

A INCLUSÃO ESCOLAR DE CRIANÇAS COM AUTISMO: DESAFIOS E PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

 DOI: 10.5281/zenodo.7388160

Naianne Lopes de Souza

*Secretária Escolar no Centro de Atendimento Educacional Especializado – CAEE
Remanso Bahia. Estudante de Pedagogia da Faculdade Alfredo Nasser – UNIFAN,
Remanso-Bahia. E-mail: nayane-lopees@hotmail.com*

Sileide Mendes da Silva

*Professora da Faculdade Alfredo Nasser – UNIFAN. Professora e coordenadora
pedagógica no Colégio Municipal Ruy Barbosa, Remanso Bahia. Orcid:
<https://orcid.org/0000-0002-5833-2695>. Mestranda do Curso de Pós-Graduação em
Formação de Professores e Práticas Interdisciplinares (PPGFPI) – Universidade de
Pernambuco (UPE). E-mail: sileide.mendes@upe.br;
sileidemendes.uneb@gmail.com*

Resumo: A inclusão escolar é uma prática que consiste no acesso igualitário e participativo para todos, proporcionando um ambiente de aprendizagens. Desse modo, a Educação Inclusiva vem de tempos buscando uma equidade no conceito social, infelizmente ainda é muito comum que o preconceito ainda persista, por mais que já venha alcançados ganhos, ainda merece que seja mais discutida e aceita pelo meio social. Assim, as crianças com autismo têm o direito de estarem incluídas no processo educacional de forma eficiente, em que suas singularidades sejam respeitadas possibilitando uma educação de qualidade. O artigo tem como objetivo geral compreender como acontece a inclusão escolar de crianças com autismo na Educação Infantil. Para embasar esse estudo realizou-se pesquisa bibliográfica a partir de autores que ajudaram na compreensão da temática como Cunha (2012), Gaiato e Teixeira (2018), Orrú (2013) e Brasil (2008). Conclui-se que o Autismo é uma temática relevante a ser discutida em nossa sociedade, pois esse público precisa de visibilidade, e para que essas crianças tenham seus espaços de conquistas na educação escolar e na sociedade. O tema em questão é de suma importância fazendo-se necessário o desenvolvimento de novas estratégias educacionais a fim de estimular as habilidades e potencialidades dos alunos com autismo, superando suas limitações.

Palavras-chave: Autismo. Inclusão escolar. Atendimento Educacional Especializado. Educação Inclusiva.

INTRODUÇÃO

A inclusão escolar é uma prática que consiste no acesso igualitário e participativo para todos, proporcionando um ambiente de aprendizagens. Desse modo, a Educação Inclusiva vem de tempos buscando uma equidade no conceito social, infelizmente ainda é muito comum que o preconceito ainda persista, por mais que já venham alcançados ganhos, ainda merece que seja mais discutida e aceita pelo meio social.

As crianças com autismo vêm em uma luta constante para a garantia dos seus direitos no âmbito escolar, pois é da prática pedagógica que aconteça uma relação entre a escola regular com o Atendimento Educacional Especializado – AEE proporcionando um momento de estimulação para aperfeiçoar as habilidades dos alunos, e não somente ter a sua presença na escola.

O processo educativo é de fundamental importância para que exista um bom desenvolvimento da criança, principalmente na primeira infância, que é um momento de descobertas, sendo o ensino infantil um segmento educacional altamente promissor que estimula uma série de questões da criança, na implementação de práticas interventivas focadas nesse contingente infantil. Essa fase da educação infantil contempla alunos de zero a cinco anos, em horário de regime integral ou parcial, tendo como propósitos promover o desenvolvimento integral do educando, contendo como características os aspectos físicos, psicológicos, sociais, afetivos e intelectuais.

A temática traz uma maior abrangência em torno dessas questões que são comuns diariamente e que por muitas vezes não existem ações que viabilize a importância de respeitar e demonstrar que somos iguais na diferença. Mediante a realidade das crianças com autismo nas escolas do ensino regular, quais ações podem facilitar a equidade desses alunos na fase da Educação Infantil?

Diante disso, as crianças com autismo têm o direito de estarem incluídas no processo educacional de forma eficiente, em que suas singularidades sejam respeitadas possibilitando uma educação de qualidade. O professor precisa conhecer as habilidades que o aluno possui e usar de seus interesses para promover seu desenvolvimento integral através de práticas interventivas. Nesse sentido, o educador

deve estimular as potencialidades dos alunos criando estratégias para um ensino de qualidade.

Nesse sentido, o principal objetivo deste artigo é compreender como acontece a inclusão escolar de crianças com autismo na Educação Infantil. Os objetivos específicos foram assim definidos: Descrever as características do transtorno do espectro autista e analisar como o Atendimento Educacional Especializado pode contribuir com o desenvolvimento dos alunos autistas. Para embasar esse estudo, realizou-se pesquisa bibliográfica a partir de autores que ajudaram na compreensão da temática como Cunha (2012), Gaiato e Teixeira (2018), Orrú (2013) e Brasil (2008).

O interesse na elaboração desse artigo surgiu devido à pesquisadora já ter trabalhado como auxiliar de uma criança com autismo e percebeu a necessidade de buscar mais informações para desenvolver uma educação inclusiva que atenda a necessidade dos alunos. E conseqüentemente, da importância da futura professora estar capacitada para trabalhar com esse público garantindo à aprendizagem.

ENTENDENDO O AUTISMO: CONCEITO E CARACTERÍSTICAS

O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento da criança denominado pela Associação Americana de Psiquiatria – APA (2013), que implica em suas relações sociais e cognitivas, é identificado desde a infância, pois suas características são bem específicas. O pioneiro em utilizar o termo autismo foi o psiquiatra Bleuler em 1911, para descrever a falta de contato com a realidade e dificuldades em se comunicar (CUNHA, 2012).

No entanto, foi em 1943 que Kanner observou em seus estudos onze crianças que tinham comportamentos incomuns para se relacionar com as pessoas, e descreveu as análises realizadas em sua obra “Distúrbios Autísticos do Contato Afetivo” (CUNHA, 2012). Observou-se uma série de características comportamentais bastantes particulares, são elas: perturbações das relações afetivas, solidão autística extrema, isolamento, inabilidade no uso da linguagem para comunicação, presença de boas potencialidades cognitivas, aspecto físico aparentemente normal, comportamentos ritualísticos, início precoce e incidência predominante no sexo masculino, o que não significa que seja exclusivo nos meninos apenas uma incidência de casos constatados.

Nesse viés, Asperger em 1944 traz uma nova definição do distúrbio denominando o mesmo de Psicopatia Autística, manifestada por transtorno severo na interação social, uso pedante da fala, atribuições psicomotoras comprometidas, assim como constatação de que mais meninos possuem o transtorno. O autor utilizou a descrição de alguns casos clínicos, caracterizando a história familiar, aspectos físicos e comportamentais, desempenho nos testes de inteligência, além de colocar em pauta a preocupação com a abordagem educacional destes indivíduos, já que suas limitações são maiores do que as crianças atípicas (CUNHA, 2012).

Ambos autores tem uma co-relação do conceito de autismo, as características são comuns e bem específicas, com algumas diferenças, possibilitando desde cedo que a família identifique os sinais de autismo.

Segundo Gaiato e Teixeira (2018), o autismo pode ser definido como um transtorno do desenvolvimento comportamental em que a criança apresenta prejuízos significativos a exemplo: na interação social, atrasos na fala, interesses restritos, ações repetitivas, e esses comportamentos são percebidos na criança durante seus primeiros anos de vida.

Em continuidade com as definições, Orrú (2011), diz que o termo autismo é originado do grego autós, que significa “por si mesmo”. Esse termo é usado para designar, dentro da psiquiatria, indivíduos com comportamentos centralizados em si mesmo.

Atualmente a sociedade já deu alguns saltos relativos em relação a inclusão de crianças que possuem o transtorno, as escolas comuns devem fazer a adequação de acordo ao nível que a criança se encontra, o autismo passou por uma atualização em seu CID, sendo agora Autismo na CID-11, identificado pelo código 6A02.

Conforme as subdivisões, o TEA (6A02), na CID 11, é classificado como:

- 6A02.0 – Transtorno do Espectro do Autismo sem deficiência intelectual (DI) e com comprometimento leve ou ausente da linguagem funcional;
- 6A02.1 – Transtorno do Espectro do Autismo com deficiência intelectual (DI) e com comprometimento leve ou ausente da linguagem funcional;
- 6A02.2 – Transtorno do Espectro do Autismo sem deficiência intelectual (DI) e com linguagem funcional prejudicada;
- 6A02.3 – Transtorno do Espectro do Autismo com deficiência intelectual (DI) e com linguagem funcional prejudicada;

- 6A02.5 – Transtorno do Espectro do Autismo com deficiência intelectual (DI) e com ausência de linguagem funcional;
- 6A02.Y – Outro Transtorno do Espectro do Autismo especificado;
- 6A02.Z – Transtorno do Espectro do Autismo, não especificado.

(Atualizado em 21/09/2018 com a listagem de todos os códigos CID-10 e CID-11). (Atualizado em 15/11/2021 com o código de síndrome de Rett e link para artigo “O último dia da Síndrome de Asperger”). (Atualizado em 03/01/2022, excluindo-se o código “6A02.4 – Transtorno do Espectro do Autismo sem deficiência intelectual (DI) e com ausência de linguagem funcional;” que ficou de fora da versão final da CID-11)

Diante da nova atualização, é bem descrito as definições que são atribuídas, pois o transtorno tem características parecidas mais não significa que sejam iguais, diante do estudo é possível ver os níveis e saber qual é o melhor caminho para fazer a interferência com uma equipe multidisciplinar para evitar que a criança tenha tantos prejuízos na frente.

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – AEE: CONTRIBUIÇÕES PARA O ALUNO COM AUTISMO

O Atendimento Educacional Especializado – AEE é um atendimento direcionado aos alunos que precisam de estimulação, com caráter de complementar e/ou suplementar a sua formação com vistas à autonomia e independência na escola e fora dela. Dessa forma, o AEE perpassa por todas as etapas e modalidades da Educação Básica. Esse atendimento é ofertado em salas de recursos multifuncionais e o aluno para estar inserido deve estar matriculado no turno oposto na escola comum. (BRASIL, 2008).

O serviço do AEE tem como função: “identificar, elaborar, organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades” (BRASIL, 2008). Dessa maneira, o AEE ofertado especificamente para os alunos com TEA, mobiliza a escola e envolve a família no processo da inclusão escolar do aluno, contribuindo de forma significativa para a sua aprendizagem.

Não precisamos de esquemas complexos ou inusitados para aplicar ideias pedagógicas. O nosso cotidiano é feito de coisas simples e são elas que devem ser

trabalhadas e estimuladas. Quanto mais associamos a prática escolar, familiar e social mais resultados significantes alcançaremos, a experiência do aprendizado profícua (CUNHA, 2015).

O professor de AEE deve elaborar e executar o plano de atendimento do aluno, sendo necessária a articulação com os professores da escola comum. O AEE possui como base para os alunos um Plano Especializado Individual a cada educando, já que atende dentro das perspectivas particulares de cada um. Deve ser construído o PDI- Plano de Desenvolvimento Individual, onde é explorado as áreas mais afetadas, assim como os métodos de estimulação e recursos didáticos para favorecer o desenvolvimento do estudante (BRASIL,1994).

No entanto, ainda é comum ver associações da sala de AEE ao reforço escolar, por mais que as informações já sejam disseminadas de diversas maneiras, a sociedade ainda vive no achismo em relação a esse trabalho.

Orrú (2013), descreve que o AEE do aluno com autismo, apoiado nas relações sociais com os demais colegas, poderá desenvolver diferentes possibilidades de aprendizagem. Portanto, o foco deve estar nas potencialidades que podem ser desenvolvidas por um sujeito que aprende.

Através das contribuições do Atendimento Educacional Especializado – AEE pode ser estimulado no aluno com autismo a memória, coordenação motora, concentração, atenção, percepção sensorial, linguagem, socialização dentre outras áreas que são essenciais para a aprendizagem do educando. Além de promover o desenvolvimento integral do educando, em seus aspectos físicos, psicológicos, sociais, afetivos e intelectuais.

Segundo a LDB, art. 59, parágrafo 2º: “o atendimento educacional especializado será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas escolas comuns do ensino regular” (BRASIL, 1996).

Mediante o que assegura a lei, o atendimento garante aos alunos uma melhor condição de inserção social já que possibilita estimulação dentro das perspectivas de cada um. O aluno com autismo deve ser compreendido como sujeito que aprende, sem desconsiderar sua singularidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das colocações feitas, pode-se compreender o autismo como um conjunto de comportamentos que surge precocemente, caracterizados por comprometer na comunicação, na interação social e nos comportamentos restritos repetitivos.

Verificou-se a importância do Atendimento Educacional Especializado para os alunos com Transtorno do Espectro do Autismo no processo de inclusão escolar e, a necessidade de o professor identificar as dificuldades de cada indivíduo e as áreas mais afetadas, buscando desenvolver suas competências e potencialidades dentro do processo educativo através da estimulação.

Desse modo, a educação inclusiva para as crianças com autismo na educação infantil não acontece apenas colocando o aluno na escola, mas é necessário que sejam feitas adaptações ou adequações curriculares com o objetivo de proporcionar uma inclusão em sua plenitude, com que aconteçam mudanças positivas durante o processo de aprendizagem da criança.

Assim, o autismo é uma temática relevante a ser discutida em nossa sociedade, pois esse público precisa de visibilidade, para que essas crianças tenham seus espaços de conquistas na educação escolar e na sociedade. O tema em questão é de suma importância fazendo-se necessário o desenvolvimento de novas estratégias educacionais a fim de estimular as habilidades e potencialidades dos alunos com autismo, superando suas limitações.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Linhas programáticas para o atendimento educacional especializado na sala de apoio pedagógico específico**. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Especial- Brasília: MEC/SEESP, 1994.

BRASIL. Ministério da Educação. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96**. Brasília. Mec, 1996.

BRASIL. **Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva**. Brasília, DF: Ministério da Educação/SEE, 2008.

CUNHA, Antônio Eugênio. **Autismo e inclusão**. Psicopedagogia e práticas educativas na escola e na família. Rio de Janeiro. Editora Wak. 2012.

CUNHA. **Práticas Pedagógicas para inclusão e diversidade**. 5. ed. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2015.

GAIATO, M.; TEIXEIRA, G. **O rezinho Autista**: guia para lidar com comportamentos difíceis. São Paulo: nVersos, 2018.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). **Autismo**, OMS, 2022.

ORRÚ, Ester Silva. **Autismo**: o que os pais devem saber? – 2. ed. – Rio de Janeiro: Wak Editora, 2011.

ORRÚ. O perigo da supervalorização do diagnóstico: rótulos introdutórios ao fracasso escolar... **Revista Eletrônica Gestão & Saúde**, Vol.04, Nº. 01, Ano 2013 p.1699- 1709.